

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

АНАЛИЗ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ АУТЕНТИФИКАЦИИ

Иргашева Дурдона Якубджановна,

декан факультета «Информационная безопасность», т.ф.д.,

durdona.ya@gmail.com

Агзамова Мохинабону Шахобиддин кизи,

научный сотрудник, mokhina080@gmail.com

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В данной статье будет анализирована угрозы и уязвимости биометрической аутентификации. Биометрические системы аутентификации находят всё большее применение на современном рынке средств безопасности.

Ключевые слова: угроза, уязвимость, биометрические системы, аутентификации, 2FA, пароль, токен.

Наиболее часто применяемыми на сегодняшний день являются аутентификация по фотографии или голосу. Несмотря на стремление разработчиков сделать технологию безопасной, исследователи постоянно сообщают о появлении новых способов обмана таких систем. У биометрической идентификации есть особенности, которые отличают её от привычной пары логин/пароль или «безопасной» 2FA:[1]

1. Биометрические данные публичны. Можно найти фотографии, видео- и аудиозаписи практически любого жителя планеты Земля и использовать их для идентификации.

2. Невозможно заменить лицо, голос, отпечатки пальцев или сетчатку с той же лёгкостью, как пароль, номер телефона или токен для 2FA.

3. Биометрическая идентификация подтверждает личность с вероятностью, близкой, но не равной 100%. Другими словами, система допускает, что человек может в какой-то степени отличаться от своей биометрической модели, сохранённой в базе.

Поскольку биометрические данные открывают не только турникеты в аэропортах, но и банковские сейфы, хакеры и киберпреступники всего мира усиленно работают над способами обмана систем биометрической идентификации. В качестве основных проблем, связанных с биометрической идентификацией, можно выделить фальсификацию, утечки и кражи, низкое качество собранных данных, а также многократный сбор данных одного человека разными организациями.

Биометрическая система уязвима для двух видов ошибок. Когда система не распознает легитимного пользователя, происходит отказ в обслуживании, а когда самозванец неверно идентифицируется в качестве авторизованного пользователя, говорят о вторжении. Для таких сбоев существует масса возможных причин, их можно поделить на естественные ограничения и атаки злоумышленников.[2]

Чтобы биометрические системы не принимали фотографии и маски за людей, в них используется технология выявления «живости» - liveness detection - набор различных проверок, которые позволяют определить, что перед камерой находится живой человек, а не его маска или фотография. Но и эту технологию можно обмануть. Точность идентификации сильно зависит от качества биометрических данных, сохранённых в системе. Чтобы обеспечить достаточное для надёжного распознавания качество, необходимо оборудование, которое работает в условиях шумных и не слишком ярко освещённых отделений банков. Дешёвые китайские микрофоны позволяют записать образец голоса в неблагоприятных условиях, а бюджетные камеры - сделать фото для построения биометрической модели. Но при таком сценарии значительно возрастает количество ложных узнаваний - вероятность того, что система примет одного человека за другого, с близким по тональности голосом или сходной внешностью. Таким образом, некачественные биометрические данные создают больше возможностей для обмана системы, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Ситуация с наличием нескольких параллельных биометрических систем создаёт риск, что:[3]

1. У человека, дважды сдавшего биометрию, скорее всего, уже не вызовет удивления предложение повторить эту процедуру и в будущем он может стать жертвой мошенников, которые будут собирать биометрию в своих преступных целях.

2. Чаще будут происходить утечки и злоупотребления, поскольку увеличится количество возможных каналов доступа к данным.

Может показаться, что утечка или кража биометрических данных - настоящая катастрофа для их владельцев, но, в действительности, всё не так плохо.[4]

В общем случае биометрическая система хранит не фотографии и записи голоса, а наборы цифр, характеризующие личность - биометрическую модель. И теперь поговорим об этом подробнее.

Для построения модели лица система находит опорные антропометрические точки, определяющие его индивидуальные характеристики. Алгоритм вычисления этих точек отличается от системы к системе и является секретом разработчиков. Минимальное количество опорных точек - 68, но в некоторых системах их количество составляет 200 и более.

По найденным опорным точкам вычисляется дескриптор - уникальный набор характеристик лица, независимый от причёски, возраста и макияжа. Полученный дескриптор (массив чисел) и представляет собой биометрическую модель, которая сохраняется в базе данных. Восстановить исходное фото по модели невозможно.[5]

Для идентификации пользователя система строит его биометрическую модель и сравнивает с хранящимся в базе дескриптором.

Из принципа построения модели имеются важные следствия:

1. Использовать данные, похищенные из одной биометрической системы для обмана другой - вряд ли получится из-за разных алгоритмов поиска опорных точек и серьёзных различий в результирующей модели.

2. Обмануть систему с помощью похищенных из неё данных тоже не получится - для идентификации требуется предъявление фотографии или аудиозаписи, по которой уже будет проведено построение модели и сравнение с эталоном.

Даже если база хранит не только биометрические модели, но и фото и аудио, по которым они построены, обмануть систему с их помощью «в

лоб» нельзя: алгоритмы проверки на «живость» считают ложными результаты с полным совпадением дескрипторов.

Заключение

Внедрение многофакторной аутентификации для обеспечения безопасности удалённых транзакций, выполняемых по любому каналу. Это означает обязательное использование двух из трёх компонентов: знания, владения, уникальности.

Эти три элемента должны быть независимыми так, чтобы компрометация одного элемента не влияла на надёжность других.[6]

Применение в банковской системе во время проведения операций по биометрическим данным должно обязательно сопровождаться дополнительными проверками с помощью пароля, токена или PUSH/SMS-кодов.

Список литературы

1. S. Zeadally, N. Jabeur, “Cyber-Physical System Design with Sensor Networking Technologies,” 2015, 416 p.
2. S. H. N. Ghazani, J. J. Lotf, R. M. Alguliev, “A study on QoS models for mobile ad-hoc networks,” Int-1 Journal of Modeling and Optimization, Vol. 2, No. 5, pp. 634-636, 2012.
3. A. Sheth, P. Anantharam, C. Henson, “Physical-cyber-social computing: an early 21st century approach,” IEEE Intelligent Systems, Vol. 28, No. 1, pp. 78-82, 2013.
4. J. Zeng, L. T. Yang, M. Lin, H. Ning, J. Ma, “A survey: Cyber-physical-social systems and their system-level design methodology,” Future Generation Computer Systems, August 2016. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X1630228X>
5. C. H. Liu, Y. Zhang, “Cyber physical systems: architectures, protocols and applications,” 2016, 249 p.
6. A. A. Cardenas, S. Amin, S. Sastry, “Secure control: towards survivable cyber-physical systems,” Proc. of WCPS, pp. 495-500, 2008.